

ISSN 0354-8759

*Beogradska
defektološka
škola*

*Belgrade School of
Special Education
and Rehabilitation*

Vol. 22, No. 2 (Suppl. 1) (2016)

Ranije – before: DEFEKTOLOŠKA TEORIJA I PRAKSA (1977-1995)
Ranije – before: SPECIJALNA ŠKOLA (1952-1977)

Beogradska defektološka škola

Izdavači:

Društvo defektologa Srbije & Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Za izdavače:

Siniša Ranković, predsednik Upravnog odbora
prof. dr Snežana Nikolić, dekan

Uređivački odbor:

prof. dr Nadica Jovanović Simić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija; *prof. dr Nenad Glumbić*, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija; *prof. dr Lelia Kiš-Glavaš*, Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska; *prof. dr Špela Golubović*, Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet, Srbija; *prof. dr Goran Ajdinski*, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ – Filozofski fakultet, Makedonija; *prof. dr Jasna Bajraktarević*, Univerzitet u Sarajevu – Pedagoški fakultet, Bosna i Hercegovina; *prof. dr Vladimir Trajkovski*, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ – Filozofski fakultet, Makedonija; *prof. dr Mile Vuković*, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija; *prof. dr Srboľjub Đorđević*, Univerzitet u Nišu – Učiteljski fakultet u Vranju, Srbija; *prof. dr Fadilj Eminović*, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija; *prof. dr Branka Jablan*, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija; *prof. dr Danijela Ilić-Stošović*, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija; *prof. dr Mirjana Japundža-Milislavljević*, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija; *prof. dr Branislav Brojčin*, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija; *prof. dr Jasmina Karić*, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija; *prof. dr Edina Šarić*, Univerzitet u Tuzli – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina; *prof. dr Janez Drobnič*, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Slovenija; *doc. dr Nataša Dragašević Mišković*, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Srbija; *doc. dr Renata Pinjatela*, Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska; *doc. dr Nebojša Macanović*, Univerzitet u Banjoj Luci – Fakultet političkih nauka, Bosna i Hercegovina; *dr Nikoleta Gutvajn*, naučni saradnik, Institut za pedagoška istraživanja, Srbija; *prof. dr Gordana Nikolić*, Univerzitet u Novom Sadu – Pedagoški fakultet u Somboru, Srbija; *doc. dr Dragana Stanimirović*, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija; *doc. dr Slavica Pavlović*, Sveučilište u Mostaru – Fakultet prirodoslovnih i odgojnih znanosti, Bosna i Hercegovina; *doc. dr Mirjana Đorđević*, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija.

Glavni i odgovorni urednik:

dr Srećko Potić

Tehnički sekretar:

Marijana Taranović Todorović

Tiraž: 350

Jezička redakcija teksta i prevod:

Jasmina Stojanović

Štampa: BIG štampa, Beograd

ISSN 0354-8759

Uredništvo:

„Beogradska defektološka škola“, Kosovska 8/1, 11000 Beograd,
Srbija; e-mail: bds.casopis@gmail.com
Casopis izlazi tri puta godišnje.

IINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION - EARLY INTERVENTION"

OCTOBER, 14-16, 2016
SUBOTICA, SERBIA

ABSTRACT BOOK

University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation
University of Novi Sad – Faculty of Medicine
University of East Sarajevo – Faculty of Medicine, Foča, Bosnia and Herzegovina
Resource Center for Special Education, Belgrade, Serbia
Special Educators and Rehabilitators Association of Serbia, Belgrade, Serbia
Society of Defectologists of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

ORGANIZATORS:

University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia; University of Novi Sad – Faculty of Medicine, Novi Sad, Serbia; University of East Sarajevo – Faculty of Medicine, Foča, Bosnia and Herzegovina; Resource Center for Special Education, Belgrade, Serbia; Special Educators and Rehabilitators Association of Serbia, Belgrade, Serbia; Society of Defectologists of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

SCIENTIFIC COMMITTEE:

Snežana Nikolić, PhD, Serbia; Goran Nedović, PhD, Serbia; Vojislava Bugarski Ignjatović, PhD, Serbia; Špela Golubović, PhD, Serbia; Milan Kulić, PhD, Bosnia and Herzegovina; Danijela Bratković, PhD, Croatia; Edina Šarić, PhD, Bosnia and Herzegovina; Stanko Blatnik, PhD, Slovenia; Hana Valkova, PhD, Czech Republic; Keith Storey, PhD, United States of America; Carlo Lai, PhD, Italy; Jose Ferreira, PhD, Portugal; Eudokia Samouilidou, PhD, Greece; Bryan McCormick, PhD, United States of America; Itaru Enomoto, PhD, Japan; David Hassan, PhD, Northern Ireland; Elena Kalenik, PhD, Russia; Robert Lockie, PhD, United States of America; Mohammad Bushnaq, PhD, Jordan; Calogero Foti, PhD, Italy; Yeshayahu Hutzler, PhD, Israel; Giorgio Ferriero, PhD, Qatar; Alexandr Nazarkin, PhD, Russia; Vladimir Trajkovski, PhD, Macedonia; Saša Radovanović, PhD, Serbia; Dragan Rapačić, PhD, Serbia; Gordana Odović, PhD, Serbia; Vera Ilanković, PhD, Serbia; Miodrag Stošljević, PhD, Serbia; Radmila Nikić, PhD, Serbia; Danijela Ilić-Stošović, PhD, Serbia; Fadilj Eminović, PhD, Serbia; Dragan Marinković, PhD, Serbia; Svetlana Kaljača, PhD, Serbia; Branka Jablan, PhD, Serbia; Srboљjub Đorđević, PhD, Serbia.

ORGANIZING COMMITTEE:

Goran Nedović, PhD, President; Snežana Ilić, PhD, Secretary General; Fadilj Eminović, PhD; Srećko Potić, PhD; Mirjana Đorđević, PhD; Sanja Trgovčević, PhD; Mateja Bublic; Sanela Slavković; Renata Škrbić; Milosav Adamović; Ivana Sretenović; Sanela Pacić; Marinela Šćepanović; Viola Povše Ivkić; Milorad Mrvić; Snežana Maravić; Sanja Selimović; Jovana Bugarić.

THEORY OF MIND IN PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY

*Kristina Milosavljević, Vojislava Bugarski Ignjatović,
Sanela Slavković, Nina Brkić Jovanović*

University of Novi Sad – Medical Faculty, Novi Sad, Serbia

Introduction: Theory of mind represents a person's ability to describe, assign, or attribute certain mental states to themselves and others. Theory of mind is the basis of social cognition, which is the essence of the ability of people to get along with other people, and to look at the world from the perspective of another person. The ability of attributing mental states, which develops slower in children with developmental disorders, depends on both the inborn capacity of the child, as well as on stimulation that comes from the outside.

Objective: The objective of this paper was to examine the development of the theory of mind in persons with intellectual disabilities living in institutional and family care.

Materials and Methods: In this paper we used the Sally-Anne test for the assessment of "false beliefs". All persons were tested with the same testing material, and the test lasted on average 3 minutes, in isolated areas without the possibility of distraction of attention or influence by parents/guardians/teachers. The sample consisted of 40 people with intellectual disabilities (20 subjects with mild and 20 subjects with moderate intellectual disability), half of which had been growing up in an institutional accommodation and the other half in a family environment.

Results: The results suggest that there is a very low adoption of the theory of mind in people with intellectual disabilities. The degree of intellectual disability and the environment in which they grow up do not affect the level of development of the theory of mind.

Conclusion: Support is needed in developing the theory of mind in children with intellectual disability, regardless if they are at home or in an institution. Therefore, there is a need for systemic implementation of stimulating early development of the theory of mind in children with intellectual disabilities in order to ensure their better integration and participation in the community.

Key words: theory of mind, intellectual disability, institutional accommodation, family accommodation

TEORIJA UMA KOD OSOBA SA INTELKTUALNOM OMETENOŠĆU

*Kristina Milosavljević, Vojislava Bugarski Ignjatović,
Sanela Slavković, Nina Brkić Jovanović*

Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija

Uvod: Teorija uma predstavlja sposobnost osobe da opiše, dodeli, ili pripiše određena mentalna stanja sebi i drugim osobama. Teorija uma je osnova socijalne kognicije koja predstavlja suštinu sposobnosti osoba da se slažu sa drugim ljudima, i da sagledaju svet iz ugla druge osobe. Sposobnost pripisivanja mentalnih stanja, koja se sporije razvija kod dece sa smetnjama u razvoju, zavisi kako od urođenih kapaciteta deteta, tako i stimulacije koja dolazi iz spoljašnje sredine.

Cilj: Cilj rada je ispitati razvijenost teorije uma kod osoba sa intelektualnom ometenošću na institucionalnom i porodičnom smeštaju.

Materijal i metode: Za potrebe ovog rada korišćen je Sally-Anne test za procenu „lažnog verovanja“. Sve osobe su testirane istim materijalom, a testiranje je prosečno trajalo tri minuta i izvršeno je u izolovanim prostorijama bez mogućnosti distrakcije pažnje i uticaja od strane roditelja/staratelja/vaspitača. Uzorak je činilo 40 osoba sa intelektualnom ometenošću (20 ispitanika sa lakom i 20 ispitanika sa umerenom intelektualnom ometenošću), od kojih je polovina odrastala na institucionalnom smeštaju a druga polovina u porodičnom okruženju.

Rezultati: Rezultati govore u prilog vrlo niske usvojenosti teorije uma kod osoba sa intelektualnom ometenošću. Stepen intelektualne ometenosti i sredina u kojoj su odrasli ne utiče na razvijenost teorije uma.

Zaključak: Podrška u razvijanju teorije uma potrebna je svoj intelektualno ometenoj deci bez obzira na to da li odrastaju u porodici ili u okviru institucije. Stoga treba razmotriti potrebu za sistemskim uviđenjem stimulacije ranog razvoja teorije uma kod dece sa intelektualnom ometenošću u cilju njihove bolje integracije i participacije u široj društvenoj zajednici.

Ključne reči: teorija uma, intelektualna ometenost, institucionalni smeštaj, porodični smeštaj